

What's new about

HEART-SYMPIOSIUM

Exklusiver Newspaper für Verordner

No. 03 | Januar 2025

ARTICLE INFO

Keywords

Gender-Medizin, HEART-Symposium, Herz-Kreislauf-Evidenz, Hypertonie-Therapie, Kardiologie, Non-Adhärenz, Polypill, Prävention, Renale Denervation, RNA-Silencing, Single Dose Combination

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14676953>

VORTRÄGE & REFERENTEN

HEART-Symposium – HERZ-KREISLAUF-EVIDENZ AM RUNDEN TISCH am 8. und 9. November 2024 in München, veranstaltet von APONTIS PHARMA Deutschland GmbH

- **Non-Adhärenz in der Medikamententherapie: Pharmakologische Perspektiven; Prof. em. Dr. Martin Wehling; Seite 2**
- **Herzgesundheit im Fokus: Die Bedeutung der Gendermedizin in der Kardiologie; Frau Dr. Susanne Berrisch-Rahmel; Seite 3**
- **Medizin der Besonnenheit; Prof. Dr. Giovanni Maio; Seite 4**
- **Renale Denervation – ein weiterer Baustein zur optimalen Hypertonie-Therapie; Prof. Dr. Thorsten Kessler; Seite 5**
- **Herz-Kreislauf-Innovationen: Moderne Therapien für ein gesundes Herz; Dr. Felix Mahfoud; Seite 5**
- **The first line of Defense: Primary Prevention in Cardiology; Professor Dr. Salim Yusuf; Seite 7**
- **The next Step in Heart Health: New Approaches in Secondary Prevention; Professor Dr. José Maria Castellano; Seite 9**

Das HEART-Symposium

interaktiv! – international!!! – interessant!!!

Am 8. und 9. November 2024 fand das HEART-Symposium – HERZ-KREISLAUF-EVIDENZ AM RUNDEN TISCH in München statt. Der Veranstalter war die APONTIS PHARMA Deutschland GmbH & Co. KG mit Sitz in Monheim am Rhein. Das wissenschaftliche Programm versprach Einiges, und so mischte ich mich unter die Teilnehmer (natürlich mit Anmeldung!!), um nichts zu verpassen.

Die Tische waren tatsächlich rund, und jeder Teilnehmer war einem Tisch und damit einer Gruppe zugewiesen, die über digitale Anbindung bestimmte Fragen zu beantworten und das Ergebnis dem Auditorium über eine große Leinwand mitzuteilen hatte. Spannend, denn ich hatte den Eindruck, dass sich auch die Koryphäen nicht immer einig sind.

Begrüßung und Einführung

Prof. Dr. Weingärtner (Wissenschaftlicher Leiter)

Die wissenschaftliche Leitung des Symposiums hatte Prof. Dr. Oliver Weingärtner vom Universitätsklinikum Jena, Klinik für Innere Medizin I. Dieser legte (berechtigterweise) gleich bei

„Die Herz-Kreislauf-Prävention in Deutschland ist schlecht!“

seiner Begrüßung den Finger in die Wunde: Die Herz-Kreislauf-Prävention in Deutschland ist schlecht! Das war zunächst nicht so neu, aber das Ausmaß hat mich dann doch überrascht: Deutschland belegt bei der Lebenserwartung innerhalb der EU lediglich den 20. Platz! Spitzenreiter ist Spanien mit durch-

HEART-SYMPIOSIUM

Exklusiver Newspaper für Verordner

No. 03 | Januar 2025

schnittlich 84 Jahren (Frauen 86,7 Jahre, Männer 81,2 Jahre). Selbst der Durchschnitt in der EU ist etwas höher als in Deutschland (81,5 Jahre versus 81,2 Jahre). Nachdem Herz-Kreislauf-Erkrankungen die führende Todesursache darstellen, wissen wir, woran es hakt.

Auch Prof. Weingärtner hatte gleich eine Frage ans Auditorium, die innerhalb der Gruppen zu diskutieren war: Wie hoch ist die durchschnittliche Lebenserwartung der Weltbevölkerung? Zur Auswahl standen die Zahlen 50, 60 und 70 Jahre. Bei dem Gedanken an die ganzen Entwicklungsländer schien für die meisten die Zahl 60 richtig zu sein (übrigens auch für mich!). Aber nein, es sind tatsächlich 70 Jahre!!

Non-Adhärenz in der Medikamententherapie: Pharmakologische Perspektiven

Prof. em. Dr. Martin Wehling

Richtig Stimmung kam bei dem Vortrag von Prof. em. Dr. Martin Wehling auf, ehemals Universität Heidelberg. Sein Thema: „Non-Adhärenz in der Medikamententherapie: Pharmakologische Perspektiven“. Er geißelte gleichsam die Gleichgültigkeit der Patientinnen und Patienten, die – obwohl dringend geboten – ihre Medikamente nicht regelmäßig oder überhaupt nicht nehmen. Gerade in der Herz-Kreislauf-Therapie sei dies ein Grundübel unserer Zeit. Er machte dies am Beispiel deutlich, wie wenige Patienten in der Hochrisikoprävention ihr Leitli-

Non-Adhärenz hat viele Gründe, die es zu bekämpfen gilt

nienziel beim LDL von 55 mg/dl erreichen: Beim Hausarzt sind es 12%, beim Facharzt 27% – keine berauschende Quote. Die Gründe für Non-Adhärenz teilte Wehling ein in

- Medikamentös induzierte Non-Adhärenz
- Polypharmazie
- Medikamente, die Vergesslichkeit fördern (sog. „chemische Cerebrectomie“)

Die niedrigste Adhärenz gebe es beim Statin, es folgen die Herz-Kreislauf-Medikamente und die Osteoporose-Therapie. Bei Übelkeit sei die Adhärenz deutlich besser, am besten bei Schmerz. Viele Einzel-Anwendungen seien hinderlich. Das werde auch bei Impfungen deutlich.

Kombi-Impfungen fördern Adhärenz

In den letzten Jahren sei die Anzahl der Kombi-Impfungen gestiegen. Ein „Impfschuss“ für Kinder enthalte nun teilweise sechs Impfungen. Früher bekamen die Kinder sechs „Schüsse“ und heute einen. Für die Förderung der Adhärenz stellt Wehling Daten vor. Anhand einer Grafik zu drei oder vier verschiedenen Impfungen demonstrierte er, wie der Versorgungsgrad steigt, wenn sie nicht einzeln appliziert werden, sondern gebündelt. Ein Beispiel für Haemophilus belegt eine Steigerung von 13 auf 39 Prozent, wenn es in einer Sechsfach-Vakzine gegeben wird.

Quelle: Polypill Strategy in Secondary Cardiovascular Prevention; N ENGL J MED 387:11 NEJM.ORG September 15, 2022

HEART-SYMPIOSIUM

Exklusiver Newspaper für Verordner

No. 03 | Januar 2025

Weitere Lösungsansätze

Aber es gibt für die Förderung der Adhärenz weitere Lösungsansätze:

- **Verträglichkeit der Medikamente**
- **Priorisierung nach Wirksamkeit**
- **Verblistierung aller benötigten Medikamente,**
- **Pillendosen, Dispenser (s. Krankenhaus)**
- **Aufklärung**
- **Single-Dose-Combinations**

Dass solche Single Dose Combinations helfen, wurde schon früh bewiesen. Das zeigte schon eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2007, die eine um 26% bessere Adhärenz zeigte.

Natürlich gibt es auch neue Studien, die immer noch dieselben Ergebnisse zeigen. Dabei ging der Referent auf die START-Studie ein. Hier wurden die einzelnen Präparate mit der fixen Kombination verglichen. Und man sieht die größten Unterschiede in der Adhärenz da, wo Dreierkombinationen verordnet werden, also wo drei Tabletten durch eine ersetzt werden.

Kennen Sie den Unterschied zwischen „Efficacy“ und „Effectiveness“?

Die Single-Dose-Empfehlung findet auch Niederschlag in den ESH/ESC-Leitlinien. Übrigens: Kennen Sie den Unterschied zwischen „Efficacy“ und „Effectiveness“? Für mich war das immer dasselbe, aber es gibt tatsächlich einen Unterschied: „Efficacy“, den reinen Wirksamkeitsbeleg, erzielt man in RCTs (im Zweifel auch gegen Placebo), „Effectiveness“ aber ist das, was unter realen Bedingungen von der Wirksamkeit übrig bleibt.

Herzgesundheit im Fokus: Die Bedeutung der Gendermedizin in der Kardiologie

Frau Dr. Susanne Berrisch-Rahmel

Der nächste Vortrag beschäftigte sich mit der Gendermedizin. Frau Dr. Susanne Berrisch-Rahmel fokussierte dieses Thema in ihrem Vortrag „Herzgesundheit im Fokus: Die Bedeutung der Gendermedizin in der Kardiologie“.

Gendermedizin verbessert Behandlungserfolge in der Kardiologie

Die Gendermedizin, auch als geschlechtersensible Medizin bezeichnet, gewinnt als Fachdisziplin in der Gesundheits- und Krankheitsforschung zunehmend an Bedeutung. Mit ihrem systembiologischen Ansatz zielt sie darauf ab, die Interaktion von biologischen (geschlechterspezifischen, engl. „sex“) und soziokulturellen (sozialgesellschaftlichen, engl. „gender“) Einflussfaktoren auf die Erhaltung von Gesundheit und die Entstehung von Krankheit zu erforschen. Dem biologischen Geschlecht sind u.a. die Erbanlagen und die epigenetischen Modifikationen, dem soziokulturellen Teil das soziale Umfeld und der Lifestyle zuzuordnen.

Männer und Frauen zeigen andere Symptome und Frauen bleiben oft unbehandelt

In den letzten Jahrzehnten hat sich laut Berrisch-Rahmel das Verständnis für geschlechterspezifische Unterschiede in der Prävalenz, Pathophysiologie und klinischen Präsentation von Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich verbessert. Inzwischen sei es unbestritten, dass sich kardiovaskuläre Erkrankungen bei Frauen und Männern nicht immer identisch manifestieren, sondern sich in der Anatomie, Pathophysiologie, Symptomatik sowie im Verlauf und Therapieansprechen unterscheiden können. Daher sei eine differenzierte geschlechterspezifische Herangehensweise erforderlich.

Die Referentin führt aus, dass kardiovaskuläre Risikofaktoren bei beiden Geschlechtern einen relevanten Einfluss auf die Entwicklung und das Auftreten von kardiovaskulären Erkrankungen darstellen: Frauen haben mehr stressinduzierte kardiovaskuläre Erkrankungen, sind aber gleichzeitig in der Pathophysiologie weniger untersucht und oft unterbehandelt. Das liege auch daran, dass Frauen weniger aufgeklärt und informiert sind

What's new about

HEART-SYMPOSIUM

Exklusiver Newspaper für Verordner

No. 03 | Januar 2025

über mögliche Erkrankungen und daher bestimmte Untersuchungen nicht einfordern.

Bekannte Risikofaktoren*

Bluthochdruck

Hypercholesterolämie

Diabetes

Übergewicht

Rauchen

Ungesunde Ernährung

plus

Geschlechtsspezifische Risikofaktoren* für Frauen

polyzystisches Ovarialsyndrom

vorzeitige Menopause

Autoimmunerkrankungen

Depression

Schwangerschaftskomplikationen

Ungesunde Ernährung

*für kardiovaskuläre Erkrankungen

Bei Frauen mit atherosklerotischer Herzerkrankung finde man häufiger Risikofaktoren, v.a. Diabetes, Hypertonie und Rauchen als bei Männern. In Westeuropa seien bei Männern die Dyslipidämie, bei Frauen die systolische Blutdruckerhöhung die wichtigsten modifizierbaren Risikofaktoren. Rein statistisch haben Frauen genauso viele Herzinfarkte wie Männer, aber viel später. Da die Frau älter ist, wenn sie den Infarkt erleidet, hat sie häufig viele Begleiterkrankungen und der Outcome ist sehr viel schlechter.

Dosierung von Pharmaka anpassen

Ein weiterer wichtiger Punkt betreffe die Dosierung von Pharmaka: Hier wird in der Realität kaum zwischen dem 100-kg-Mann und der 50 kg schweren Frau unterschieden. Die DKG (Deutsche Gesellschaft für Kardiologie) hat deshalb im Juni 2024 ein Positionspapier veröffentlicht mit dem Titel: „Geschlechterspezifische Aspekte kardiovaskulärer Erkrankungen“, in dem auf geschlechterspezifische Unterschiede eingegangen wird.

Medizin der Besonnenheit

Prof. Dr. Giovanni Maio

Nachdem sich Professor Mahfoud vom Universitätsspital Basel verspätet hatte, sprang für ihn zunächst Prof. Dr. Giovanni Maio von der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg in die Bresche und zog seine Keynote Lecture „Medizin der Besonnenheit“ vor. Maio studierte Medizin und Philosophie an den Universitäten Freiburg, Straßburg und Hagen, und dabei vor allem medizinethischen Aspekten Platz eingeräumt.

„Man muss viel wissen, um wenig zu tun.“

Er stellte fest, dass sich das gegenwärtige Gesundheitssystem eigentlich gegen die Identität der Medizin wendet. Wirkliche Medizin vollziehe sich in **drei Schritten**:

- **Diagnose (Verobjektivierung)**
- **Reflexion (Befunde zusammenführen) und**
- **Handeln**

Neben der Frage: „Was hat der Patient/die Patientin?“ gelte eine weitere Frage dem „Wer ist der Patient/die Patientin?“. Für das Befinden brauche es innere Subjektivität, es gehe darum, die Bedeutung des Befindens für das Leben zu erfassen. „Was ist sinnvoll?“ Diese Frage gehöre zur Beurteilung, die Reflexion führe zur Indikation.

Die ärztliche Beurteilungskunst beinhalte auch ein begründetes

What's new about

HEART-SYMPOSIUM

Exklusiver Newspaper für Verordner

No. 03 | Januar 2025

Abweichen von Leitlinien. Lediglich das Vorgehen nach Standardisierung ist nicht Medizin! Letztendlich gehe es um die Verknüpfung von standardisierten Wissensmomenten mit der individuellen Situation.

Ärztliche Fürsorge: Welche Behandlung ist wirklich sinnvoll?

Leider werte unser heutiges System die Reflexion ab, dafür werde nicht bezahlt. Beahlt werde lediglich für schnelles Durchschleusen. Medizin sei nur dann gut, wenn es kein Präjudiz für das Tun gibt. Manchmal sei Handeln halt nicht notwendig, aber nur das Handeln werde bezahlt. Dies gipfelte in Mayos Aussage „Man muss viel wissen, um wenig zu tun“. Man müsse sich also sehr sicher sein, dass eine Intervention nicht notwendig ist. Der Kontakt zu den Patienten sei der Schlüssel zum Erfolg – wenig Kontakt führte zu einer geringeren Adhärenz. Was wirklich zähle sei die Fürsorge für den anderen, das drücke sich vor allem in der sprechenden Medizin aus.

Renale Denervation ein weiterer Baustein zur optimalen Hypertonie-Therapie

Prof. Dr. Thorsten Kessler

Prof. Dr. Thorsten Kessler vom DHM München erläuterte die Hintergründe der renalen Denervation: Die renale Denervierung wurde 2023 in die Leitlinie der Europäischen Gesellschaft für Hypertonie (ESH) sowie in die Nationale Versorgungs-Leitlinie (NVL) Hypertonie aufgenommen. Die ESH empfiehlt die renale Denervierung nach Lebensstiländerungen und Medikation als dritte Therapieoption zur Behandlung des Bluthoch-

Gesunder Lebensstil als Mittel gegen Bluthochdruck reicht nicht immer

drucks. Laut ESH kann sie bei Patientinnen und Patienten mit einer eGFR > 40 ml/min/1,73 m² in folgenden Situationen erwogen werden (Empfehlungsgrad II, Evidenzklasse B):

- bei unkontrolliertem Bluthochdruck trotz antihypertensiver Kombinationstherapie,
- wenn durch eine medikamentöse Therapie mit schweren Nebenwirkungen und niedriger Lebensqualität zu rechnen ist,
- als zusätzliche Therapieoption bei echter resistenter Hypertonie.

Die Empfehlungen in der Nationalen Versorgungsleitlinie Hypertonie 2023 lauten ähnlich: Etwa ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland zwischen 18 und 80 Jahren leide an Bluthochdruck. Ein ungenügend eingestellter Bluthochdruck sei eine der wichtigsten Ursachen für Schlaganfall, Herzinfarkt, Herzschwäche, Nierenerkrankungen oder Tod. Durch einen gesunden Lebensstil mit salzreicher Ernährung, leichter Ausdaueraktivität über 30 bis 45 Minuten täglich, Reduktion von Stress und sehr gut wirksame Medikamente könne vielen Menschen Bluthochdruck geholfen werden.

Dennoch ließe sich bei circa 20 Prozent der Betroffenen der Blutdruck-Zielbereich von kleiner oder gleich 130/80 mmHg (Millimeter Quecksilbersäule) auch mit der Kombination mehrerer Wirkstoffe nicht erreichen – sie leiden an einer therapieresistenten arteriellen Hypertonie. Für diese Gruppe könne jetzt eine zusätzliche interventionelle Therapie, die renale Denervation, angeboten werden.

Bei diesem minimalinvasiven Katheterverfahren werden aktive Nervenfasern, die rund um die Nierenarterien liegen und zu den hohen Blutdruckwerten beitragen, durch Hitze gezielt verödet. Bei vielen Betroffenen lässt sich der Blutdruck so langfristig besser senken, so Kessler. Der Eingriff ist nur einmal nötig und muss nicht wiederholt werden.

Herz-Kreislauf-Innovationen: Moderne Therapien für ein gesundes Herz

Prof. Dr. Felix Mahfoud

Als letzter Referent des Tages hatte Professor Mahfoud vom Universitätsspital in Basel noch ein sehr spannendes Thema auf Lager: „Herz-Kreislauf-Innovationen: Moderne Therapien für ein gesundes Herz“. Er machte anfangs klar, dass man sich unbedingt mit dem Body-Mass-Index, dem Blutdruck und dem

What's new about

HEART-SYMPOSIUM

Exklusiver Newspaper für Verordner

No. 03 | Januar 2025

Non-HDL-Cholesterin beschäftigen muss. Das größte Gewicht habe hierbei der Blutdruck.

Bei einer groß angelegten Studie mit 1,5 Millionen Patienten hatte der systolische Blutdruck auf das 10-Jahres-Überleben und das Auftreten von kardiovaskulären Ereignissen den größten Einfluss.

Neue Arzneimittel für ein gesundes Herz und RNA-Silencing als neues Therapieprinzip

Neben den bekannten Therapien gebe es neue therapeutische Ansätze, und ein ganz spannendes Thema sei das RNA-Silencing. Die Stilllegung der RNA funktioniere durch Unterdrückung der Translation oder durch Spaltung der Messenger-RNA (mRNA), je nach dem Grad der Komplementarität der Basenpaarung. Es handele sich also um Medikamente, die helfen, die Produktion von Enzymen oder Proteinen zu verhindern, sogenannte Sirane. Sirane sind eine moderne, noch kleine Wirkstoffgruppe. Ihre Wirkweise basiert auf der RNA-Interferenz. Damit wird die Bildung unerwünschter Proteine effektiv gehemmt. Inclisiran wird bspw. bei Patienten mit einer primären Hypercholesterolemie eingesetzt. So etwas gibt es mittlerweile auch für Angiotensinogen, und das Medikament, das der Referent vorstellte, ist Zilebesiran.

Er erläuterte die vor kurzem veröffentlichten Studienergebnisse zu einer Phase-II-Studie (KARDIA-1) zum Wirkstoff Zilebesiran zur Behandlung von Bluthochdruck: Die siRNA interferiert mit der mRNA von Angiotensinogen, das in der Leber produziert wird und blutdruckerhöhend im System der Renin-Angiotensin-Aldosteron-Kaskade wirkt.

Die Ergebnisse zeigen, dass durch die subkutane Injektion von Zilebesiran alle sechs Monate der mittlere systolische Blutdruck von Hypertonikern dauerhaft über 24 Stunden gesenkt werden kann. Durch eine Applikation von 300 oder 600 mg konnte eine Senkung des Blutdrucks von mehr als 15 mmHg erreicht werden ($p < 0,0001$). Mit 800 mg konnte bei Patienten mit unkontrollierter Hypertonie der Blutdruck sogar um 22 Millimeter Hg-systolisch und 11 Millimeter Hg-diastolisch gesenkt werden.

Kardia-2: ein neues Antihypertensivum auf Basis von siRNA

-4,0 mm Hg	-9,7 mm Hg	-12,1 mm Hg
Olmesartan + Zilebesiran	Amlodipin + Zilebesiran	Indapamid + Zilebesiran
VS	VS	VS
Olmesartan + Plazebo	Amlodipin + Plazebo	Indapamid + Plazebo

Quelle: ACC-Kongress 2024

Ist Hypertonie bald durch halbjährliche Injektion heilbar?

Auch nach sechs Monaten war die Senkung des Blutdrucks anhaltend, so Mahfoud. Schaffe es Zilebesiran zur Zulassung, könnte es möglich sein, Hypertonie durch eine halbjährliche Injektion zu behandeln. Das Ganze wird jetzt auch in einer großen Outcome-Studie mit mehreren tausend Patienten getestet, um auch hinsichtlich der Reduktion der Morbidität und Sterblichkeit den Benefit zu überprüfen.

Frühe Therapien lindern Nieren-und Herz-Erkrankungen

Ein zweites Medikament, das sich jetzt in der klinischen Prüfung befindet, ist ein Mineralrezeptor-Antagonist, bei der Therapieresistenz Mittel der vierten Wahl, z. B. das Spironolacton oder auch das Eplerenon. Hier bestehe jetzt die Möglichkeit, z.B. mit Baxdrostat selektiv CYP11B2 zu inhibieren und die Synthese von Aldosteron zu hemmen.

Was passiert, wenn man diesen Patienten nach der dreifach-antihypertensiven Therapie mit Kalziumkanalblocker, Diuretikum, ACE-Hemmer oder Angiotensin-Rezeptorblocker das Baxdrostat dazugibt? Man sehe in steigender Dosierung von Baxdrostat eine Zunahme der Blutdrucksenkung bis 20 mmHg systolisch und 14 mm Hg diastolisch, also auch relevante Blutdrucksenkungen. Dies werde

HEART-SYMPOSIUM

Exklusiver Newspaper für Verordner

No. 03 | Januar 2025

derzeit in größeren Studien mit 700 Patienten weiter untersucht. Dies könnte auch eine spannende Substanzklasse zum Beispiel die Herzinsuffizienz sein.

Im zweiten Teil des Referats ging Professor Mahfoud noch auf das Cardiovascular Kidney Metabolic Syndrome ein, zu dem sich vor einigen Monaten die American Heart Association geäußert hat. Der Body-Mass-Index, Inflammation, oxidativer Stress, vaskuläre Dysfunktion und all diese Dinge führen dazu, dass wir sowohl bei der Niere als auch am Herzen Erkrankungen und Schäden sehen, die sich perpetuieren in den einzelnen Erkrankungen, und durch die Organinteraktion eben an Bedeutung gewinnen.

Hier ist der Referent der Meinung, dass man durch die neuen Therapien auch früh intervenieren und an verschiedenen Stellschrauben drehen kann. Das größte Rad sei sicherlich die SGLT2-Inhibition, die auch hier einen Benefit gezeigt habe, aber auch die GLP1-Rezeptor-Antagonisten und Finerenon.

Die abschließende rege Diskussion dauerte bis 20 Uhr, bevor man zum gemeinsamen Abendessen schritt.

Deutschland ist gut bei Operationen und in der Apparatedizin, aber schlecht in der Prävention

Der nächste Morgen begann mit einer Zusammenfassung des Vortages durch Professor Oliver Weingärtner. Er wies noch einmal darauf hin, dass Deutschland die niedrigste Lebenserwartung von 13 ausgewählten starken Wirtschaftsnationen wie Japan, die USA oder die Schweiz habe. Der Unterschied von im Schnitt zwei Jahren weniger Lebenserwartung sei vor allem auf die kardiovaskulären Todesfälle zurückzuführen. Und dies, obwohl Deutschland diesbezüglich die höchsten pro Kopf Ausgaben innerhalb der EU hat. Während die EU im Schnitt 630 Euro pro Kopf aufwende, seien es in Deutschland 903 Euro – und das bei einem schlechteren Ergebnis. Deutschland sei gut bei Operationen und in der Apparatedizin, aber schlecht in der Prävention.

Anhand von zwei deutschen Leitlinien verdeutlichte er die unterschiedlichen Ansätze bei der LDL-C-Senkung. Während die

*SDC = Single Dose Combinations

Nationale Versorgungsleitlinie (NVL) einen LDL-C-Wert von < 70 mg/dl und das „Fire & Forget“-Prinzip propagiere, setze die ESC / EAS-Leitlinie auf eine LDL-C-Reduktion von $\geq 50\%$ von Baseline und einen LDL-C Zielwert von < 55 mg/dl. Außerdem empfehle sie auch die Lp(a)-Testung mindestens einmal im Leben, was die NVL nicht einfordere.

Quelle: Euroaspire V 2016 - 2017

The first line of Defense: Primary Prevention in Cardiology Professor Dr. Salim Yusuf

In dieselbe Kerbe schlug Professor Dr. Salim Yusuf von der McMaster University in Ontario mit seinem Vortrag über Polypills

Wie verhindert man am besten einen zweiten Herzinfarkt?

(SDC*) in der Primärprävention. Er weckte das Auditorium mit einer provokanten Frage: „Wie verhindert man am besten einen zweiten Herzinfarkt?“ Ein Internist an meinem Tisch hatte die

HEART-SYMPIOSIUM

Exklusiver Newspaper für Verordner

No. 03 | Januar 2025

Antwort parat: „Indem man den ersten Herzinfarkt verhindert“. Dafür gab es nicht nur vom Referenten selbst, sondern vom ganzen Auditorium Applaus! Um kardiovaskuläre Erkrankungen zu verhindern, seien sowohl Primär- als auch Sekundärprävention essentiell. Die Pharmakotherapie verhindere aufwändigere Verfahren wie Operationen und High-Tech-Verfahren. Um der Prävention den Weg zu ebnen, empfiehlt die WHO die Polypill (SDC*) für die Primär- und Sekundärprävention.

Eindrucksvoll zeigte Yusuf Statistiken, die belegen, dass die Chance auf ein kardiales Ereignis drei bis viermal so groß ist, wenn zuvor bereits eins stattgefunden hat.

Prävention könnte so einfach sein

Dabei sei Prävention recht einfach: Allein der Verzicht auf Tabakkonsum, das Absenken des LDL-C-Wertes sowie des Blutdrucks auf ein normales Maß reduziere das Risiko kardiovaskulärer Erkrankungen bereits um 75%! Warum sind effektive Präventionsstrategien nicht implementiert? Die Antwort darauf sei vielschichtig:

- Welche Arzneimittel für wen und welcher Zielwert?
- Zu viele und zu komplexe Regime in der Pharmakotherapie
- Teils komplizierte (und unterschiedliche) Risiko-Score-Systeme
- Das Fehlen von Anreizen in den Gesundheitssystemen, um flächendeckende Prävention zu betreiben

Polypills (SDC*) als Prävention

Als Lösung bot Professor Yusuf das Verwenden von Polypills (SDC*) an, um die Primär- und Sekundärprävention von Grund auf zu erleichtern.

Damit, schätzte er, könne man bis zum Jahr 2025 weltweit zwischen 50 und 150 Millionen kardiovaskuläre Ereignisse verhindern. Bei der hypothetischen Reduktion von Herzinfarkt oder Schlaganfall durch eine Polypill (SDC*) habe die Lipidsenkung einen Anteil von 30%, das Senken des Blutdrucks bewirke eine

weitere Reduktion um 30%, die Acetylsalicylsäure (ASA) habe bei der Reduktion einen Anteil von 25%. Eine Metaanalyse über Fixdosis-Kombinationen von Statinen und Blutdrucksenkern gegenüber der Einzelgabe derselben Substanzen erniedrigte das Risiko für kardiovaskulären Tod um 35%, das Risiko für Herzinfarkt um ebenfalls 35% und das Risiko für einen Schlaganfall um fast 40%. Gebe man zur Fixkombination (SDC*) noch ASA hinzu, reduziere sich das Risiko noch einmal deutlich.

Quelle: adaptiert nach Vortrag Yusuf

Er zeigte am Ende des Vortrags noch einmal verschiedene Szenarien auf, wodurch die Todesfälle jeglicher Ursache weltweit verhindert werden können. So reduziere das Eliminieren von Tabakkonsum die Rate bereits um 15%, das Verwenden von Fixed Dose Combinations (SDC* - 80%ige Abdeckung) um 8,5%, das Eradizieren von HIV, Tuberkulose und Malaria führe zu einer Absenkung der Todesfälle um 4,8%.

Allerdings sei mir eine Anmerkung in eigener Sache erlaubt: das Polypill Konzept (SDC*) in der Primärprävention scheint mir weltweit ziemlich „tot“. Das „Gesundes-Herz-Gesetz“, welches wegen der auseinanderbrechenden Koalition wohl nicht mehr umgesetzt wird, hätte Statine in die Primärprävention gebracht – unter heftiger Kritik der verfassten Ärzteschaft.

Hier sollten erstmal die nicht-medikamentösen Optionen gestärkt werden, bevor die pharmakologische Gießkanne ausgepackt wird. Zu unterscheiden davon sind aber fixe Kombinationen (SDC*) in der Sekundärprävention.

*SDC = Single Dose Combinations

HEART-SYMPOSIUM

Exklusiver Newspaper für Verordner

No. 03 | Januar 2025

The next Step in Heart Health: New Approaches in Secondary Prevention

Professor Dr. José Maria Castellano

Zahlen zur Sekundärprävention mit Single Dose und der Fixed Dose Combination (SDC*) hatte der letzte Referent des Symposiums dabei: Professor Dr. José Maria Castellano vom Spanish National Centre for Cardiovascular Research in Madrid. Der Titel des Vortrags: „The Next Step in Heart Health: New Approaches in Secondary Prevention“.

Der Einstieg erfolgte auch mit einer Übersicht über das aktuelle Lipidmanagement weltweit. Einen Zielwert von < 70mg/dl erreichen demnach in Litauen lediglich 10%, in Spanien 49%. Finnland ist mit 55% Spitzenreiter, während Deutschland mit 29% an der Grenze zum unteren Drittel liegt. Alle Nachbarländer Deutschlands haben bessere Werte!

Alternde Gesellschaften haben mehr chronische Erkrankungen

Castellano stellt fest, dass eine alternde Gesellschaft auch immer mehr chronische Erkrankungen hat. Und wir hätten einen immer größeren Pool an Kranken, die effektiv behandelt werden müssen. Das Konzept der Single Dose Combinations ist nicht neu, die Idee existiert seit mehr als 20 Jahren. Wir müssen sie nur implementieren. Auch in Staaten mit hohem Einkommen hat nicht jeder Zugang zu den drei essenziellen Medikamenten für die Sekundärprophylaxe, und die, die den Zugang haben, verwenden sie nicht entsprechend. Jedermann benötigt diese Grundbehandlung, am besten als fixe Kombination mit Aspirin, einem Statin und einem ACE-Hemmer. Die dadurch bessere Adhärenz reduziert kardiale Ereignisse.

Der Autor der NEPTUNO-Studie berichtete über die Ergebnisse dieser Studie. In der retrospektiven, nicht-interventionellen Studie wurde eine anonymisierte Datenbankanalyse im Erfassungszeitraum 2015–2018 mit Daten von spanischen Patienten ≥ 18 Jahre mit Diagnose einer kardiovaskulären Erkrankung und Indikation zu der Kombination ASS100/Ramipril/Atorvastatin (CNIC-Polypill) als Sekundärprävention durchgeführt.

*SDC = Single Dose Combinations

Single Dose Combination senkt kardiale Ereignisse

Verglichen wurden Patienten mit dieser Kombination als Polypill (SDC*) gegenüber der identischen losen Kombination, aber auch gegenüber anderen Kohorten, die ebenfalls Medikamente gegen kardiovaskuläre Erkrankungen einnahmen. Pro Therapiearm waren mehr als 1.600 Patienten eingeschlossen. Der primäre Endpunkt der Studie war die kumulative Inzidenz von Major Adverse Cardiac Events (MACE) während der zweijährigen Nachuntersuchungen in allen Kohorten. In der SDC*-Gruppe erlitten im analysierten Zweijahreszeitraum 19,8 % der Probanden ein MACE, in der MPC-Gruppe waren dies 23,3%. Diese Ergebnisse finden sich auch in einer RCT – der SECURE-Studie, die nach der NEPTUNO-Studie publiziert wurde und in der kardiale Ereignisse in der SDC*-Gruppe um relativ 33% zur losen Kombination gesenkt wurden. Diese Studie wurde von der europäischen Union gefördert. Ich hatte darüber in einem früheren Newsletter berichtet. Inzwischen hat auch die WHO das Single-Dose-Konzept (SDC*) in die Liste der unverzichtbaren Medikamente aufgenommen.

Siesta macht den Unterschied

In der anschließenden Diskussion ging Castellano auch auf die Unterschiede im Lifestyle zwischen Spanien und Deutschland ein. Ein großer Unterschied ist die Siesta!! Er schlug vor, Karl Lauterbach zu fragen, ob er nicht auch eine Siesta einführen wolle, weil in Spanien die Lebenserwartung höher ist als in Deutschland...

Klimawandel erhöht kardiale Mortalität

Der letzte Teil des Symposiums war der Expertendiskussion gewidmet. Hier wurden noch einmal alle Punkte der Referate aufgerufen, aber auch ein Blick auf den Klimawandel geworfen: Eine Erhöhung der Durchschnittstemperatur um ein Grad habe etwa 4% mehr kardiale Ereignisse zur Folge. Aber auch Kälteperioden erhöhen die kardiale Mortalität. Es ist ein Spagat, auf den wir uns künftig einstellen müssen.

What's new about

HEART-SYMPIOSIUM

Exklusiver Newspaper für Verordner

No. 03 | Januar 2025

ZUSAMMENFASSUNG

Zwei volle Tage mit Diskussionen, Fachwissen und Perspektiven!

Ein rundum gelungenes Symposium mit internationaler Beteiligung, das den Fokus klar auf die Primär- und Sekundärprävention von kardiovaskulären Erkrankungen richtete und die Defizite auch deutlich benannte.

Dabei wurden alle Facetten beleuchtet: Die Etablierung der Gendermedizin, die renale Deneration, die Ethik in der Medizin und die Pipeline der medikamentösen Neuentwicklungen auf diesem Gebiet, die allesamt auf eines abzielen: Die Adhärenz in der Medikation zu verbessern!

Autor & Herausgeber: Johann Fischaleck; Fachapotheker für Klinische Pharmazie; Ehem. Leiter Arzneimittel der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns

Abb. S. 4 Piktogramme ©AdobeStock